

TAREFAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL DE CRIANÇAS RECÉM- ALFABETIZADAS: EVIDÊNCIAS DE PRÁTICAS DE UMA ESCOLA CONSTRUTIVISTA NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1990

 DOI: 10.5281/zenodo.20775332

Rayssa Karla Silva dos Santos

*Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Pesquisadora no Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME/UFAL), com foco em
processos de alfabetização, psicogênese da língua escrita e análise de produções
textuais infantis. E-mail: rayssa.karla@cedu.ufal.br*

Eduardo Calil

*Doutor em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Professor Titular da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e
coordenador do Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME). Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq, com vasta produção acadêmica sobre a
gênese do texto e processos de criação na escrita infantil. E-mail: calil@cedu.ufal.br.*

RESUMO

Este estudo analisa tarefas escolares de língua portuguesa produzidas por duas alunas recém-alfabetizadas, durante os anos de 1991 e 1992, em uma das escolas pioneiras em implementar os pressupostos teóricos da obra "Psicogênese da Língua Escrita" (Ferreiro e Teberosky, 1985). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza documental, baseada na análise de 64 manuscritos produzidos por crianças de 6 e 7 anos. As tarefas foram organizadas cronologicamente e classificadas segundo os conteúdos de ensino de língua portuguesa (ortografia, pontuação, gramática) bem como os gêneros textuais produzidos. Os resultados indicaram predominância de propostas de produção textual em diferentes gêneros (parlendas, receita, poesia, narrativas ficcionais, dentre outros), associadas ao incentivo à autoria e à reescrita como práticas recorrentes. Esses dados sugerem que as tarefas privilegiavam a construção de sentido e a experimentação textual como estratégias pedagógicas no contexto construtivista.

Palavras-chave: Psicogênese. Construtivismo. Ensino da escrita.

ABSTRACT

This study analyzes Portuguese language school assignments produced by two newly literate students during 1991 and 1992 in one of the pioneering schools in

implementing the theoretical assumptions of "Psychogenesis of Written Language" (Ferreiro and Teberosky, 1985). This is a qualitative, documentary research study based on the analysis of 64 manuscripts produced by children aged 6 and 7 years old. The assignments were organized chronologically and classified according to the content of Portuguese language teaching (spelling, punctuation, grammar) as well as the textual genres produced. The results indicated a predominance of text production proposals in different genres (nursery rhymes, recipes, poetry, fictional narratives, among others), associated with the encouragement of authorship and rewriting as recurring practices. These data suggest that the assignments prioritized meaning-making and textual experimentation as pedagogical strategies within a constructivist context.

Keywords: Psychogenesis. Constructivism. Literacy.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo analisar as tarefas de produção textual propostas no ensino de língua portuguesa a crianças de 6 e 7 anos de idade, matriculadas no último ano da Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental¹. O material foi coletado durante os anos de 1991 e 1992, na Escola da Vila, instituição de ensino particular localizada na cidade de São Paulo. A escolha desse objeto de pesquisa justifica-se pelo papel pioneiro desempenhado por essa escola na implementação dos pressupostos teóricos da obra *Psicogênese da Língua Escrita* (Ferreiro e Teberosky, 1985), considerada um marco da abordagem construtivista no ensino da leitura e escrita no Brasil (Moreira, 2015).

A relevância da Escola da Vila no cenário educacional também se evidencia na produção intelectual de seu corpo docente e de seus coordenadores, cujas publicações contribuíram significativamente para a disseminação de práticas pedagógicas alinhadas à abordagem construtivista (Cavalcanti, 1997; Deheinzelin, 1996; Weisz, 1985, 2002). Parte do material analisado integra o corpus coletado em pesquisas anteriores realizadas na mesma instituição (Calil, 1991; 1998), que examinaram outros aspectos da produção escrita infantil.

¹ Na época em que o material foi coletado, a pré-escola atendia crianças com até 7 anos de idade, enquanto o Ensino Fundamental iniciava-se a partir dessa idade. Hoje, com o Ensino Fundamental de 9 anos obrigatório, implementado no Brasil a partir da alteração das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), conforme definido pela Lei nº 11.274/2006, a Educação Infantil passa a atender crianças de até 6 anos, quando se inicia o 1º ano do Ensino Fundamental. Deste modo, para manter a referência de acordo com a legislação atual, iremos homogeneizar a referência dos anos escolares envolvidas nesse estudo, nomeando-os como 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, respectivamente.

Nesse sentido, a pergunta norteadora que orienta o estudo é: de que modo as tarefas de produção textual propostas na Escola da Vila refletem os princípios da abordagem construtivista no início da década de 1990? Para responder a essa pergunta, os elementos gráficos, estruturas narrativas e marcas de autoria foram examinados como indícios de aprendizagem em curso naquele contexto institucional e como evidências das práticas da instituição. Isso permite investigar como essas propostas de ensino anunciavam a abordagem construtivista que impactaria a educação pública brasileira e os documentos curriculares oficiais ainda presentes no cenário educacional (Caldeira e Oliveira, 2021).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A abordagem construtivista fundamenta-se na Psicologia Genética, segundo a qual o conhecimento resulta das interações ativas do sujeito com o meio. Esse processo envolve mecanismos de assimilação, acomodação e equilíbrio, responsáveis pela reorganização progressiva das estruturas cognitivas ao longo do desenvolvimento. Os fundamentos dessa abordagem influenciaram as práticas educacionais, ao deslocarem o foco do ensino para os processos de aprendizagem e para a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos (Borja et al., 1993).

Nesse contexto, o aluno torna-se sujeito ativo na construção do conhecimento e a prática pedagógica passa a valorizar situações de interação que produzam conflito cognitivo, entendido como um mecanismo importante para a reorganização das estruturas de conhecimento (Weisz, 1985). Com isso, o professor assume um papel de mediador e facilitador dos processos de aprendizagem (Freire, M., 1983). A prática pedagógica de Telma Weisz (1985, p. 117)² ilustra essa ideia ao afirmar:

Numa visão condutista da aprendizagem, estas crianças têm um problema. Numa visão construtivista, falta-lhes o problema. Vou tentar mostrar, através do Daniel (6 anos), como é que se "arranja" um problema. Na segunda semana de aulas, DANIEL que já dominava a escrita do seu nome entregou-me um desenho assinado DANO. Perguntei-lhe porque tinha feito diferente. Apontando as letras uma por uma, da esquerda para a direita, leu: "DA-NI-É-O". Atribuindo a cada sílaba (oral) uma grafia e eliminando as restantes por desnecessárias.

² Foi coordenadora da Escola da Vila, supervisionou o Programa de Formação de professores alfabetizadores - PROFA (Brasil, 2001); assinou prefácios de *Psicogênese da Língua Escrita* (Ferreiro e Teberosky, 1999).

Além de atribuir valor sonoro convencional a uma inexistente última sílaba agregando um "O".

A experiência relatada por Weisz dialoga com as proposições de Ferreiro e Teberosky (1985) acerca da psicogênese da língua escrita, obra na qual se afirma que crianças constroem hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita, antes mesmo da alfabetização formal. Tal proposição permite ao professor atuar como um intermediário no processo de ensino da escrita, onde os erros são interpretados como indícios das hipóteses elaboradas pelos alunos.

Diante dos níveis de alfabetização, propostos pela psicogênese da língua escrita (Ferreiro e Teberosky, 1985), escrever deixa de ser compreendido como processo de codificação do código alfabético por meio da relação fonema-grafema e passa a ser entendido como um sistema de representação que revela o modo como a criança compreende a língua. Como aponta Souza (2006), "A concepção inovadora adotada pela proposta entendia a língua escrita como a compreensão da representação em que a grafia das palavras e seu significado estavam associados."

Assim, o processo de alfabetização é compreendido como uma prática social em que a leitura e a escrita devem ser ensinadas a partir de situações significativas que mobilizem os alunos por meio de textos reais (Freire, P., 1989; Leite e Palma, 1994). Um dos princípios centrais dessa prática é formar escritores que atribuam sentido ao que produzem (Jolibert, 1994). Contudo, é importante notar que essa abordagem não evidencia a importância do ensino explícito da decodificação para o processo de alfabetização, aspecto fundamental para o desenvolvimento da escrita (Morais, 2013).

É importante refletir acerca dos efeitos dessa abordagem no cotidiano escolar. Como essa concepção se manifestava nas atividades realizadas em sala de aula? As atividades escolares analisadas nesta pesquisa se manifestam como um documento histórico relevante, por evidenciar como os conteúdos de língua portuguesa eram trabalhados no momento em que a educação brasileira assumia uma fundamentação nova em sua prática pedagógica. Cabe também ao trabalho questionar quanto do modelo e das atividades propostas há 3 décadas ainda se encontram presentes nos documentos oficiais e, conseqüentemente, nas salas de aula brasileiras. (Caldeira e Oliveira, 2021).

Sabe-se que, no contexto brasileiro, as contribuições de Jean Piaget e Lev Vygotsky influenciaram as propostas pedagógicas que passaram a enfatizar a

aprendizagem ativa e a mediação docente. Nesse cenário, a construção de sentido e a autoria tornam-se centrais em muitas práticas de alfabetização, substituindo o modelo tradicional (Benedetti, 2020). Esses pressupostos constituem o referencial pedagógico que orientava as tarefas escolares analisadas nesta pesquisa.

CONTEXTO HISTÓRICO

Fundada em 1980 por um grupo de professoras³, a Escola da Vila é uma escola privada localizada na região do bairro Butantã, atrás da Universidade de São Paulo. Alguns dos seus fundadores saíram da escola Criarte para formar a Escola da Vila, com a perspectiva curricular descrita nos relatos de Paulo Freire (1967). A instituição filiava-se à pedagogia ativa (Neto, et al., 2023), cuja abordagem coloca o estudante como protagonista no processo de aprendizagem, dá ênfase aos momentos de interação em sala de aula e à contextualização do conhecimento com a realidade.

Em razão de sua localização, em um bairro de classe média da cidade paulistana, mas também devido à clientela-alvo, a EV atendia a um público de classe média alta, cujos pais eram professores universitários, médicos, deputados, senadores, advogados, dentistas e dentre outros profissionais liberais. A escola integrou o movimento “escolas alternativas”, que emergiu nas décadas de 1970 e 1980, em um contexto de redemocratização do Brasil, caracterizado pela busca de práticas educativas opostas aos modelos tradicionais de ensino.

Nesse período as questões educacionais e a própria escola transformaram-se em objeto de intenso "investimento existencial", tanto para educadoras quanto para muitos pais de alunos "Viver educação" é a expressão que, parece-me, mais bem caracteriza esse período, no qual quase "respirava-se" educação, tamanho era o investimento (Revah, 1995, p. 53).

A afirmação evidencia o engajamento das famílias e dos profissionais da educação na construção de propostas didáticas alternativas, alinhadas aos princípios do construtivismo e às demandas sociais da época. Foi com base nessa concepção que o ensino da Língua Portuguesa passou a ser reformulado, priorizando práticas que valorizem a reflexão e a construção de sentido próprio (Cavalcanti, 1997). Por

³ Como: Madalena Freire, Rosa Iavelberg (Metodologia do Ensino da Arte); Charles Hadji (Avaliação); Patricia Sadovsky (Matemática); Telma Weisz (Coordenação).

meio de experiências que colocavam o aluno em contato com a realidade, buscava-se promover o conhecimento (Deheinzelin, 1996).

Esse cenário favoreceu a promoção de uma educação pautada na afetividade, na autonomia e na construção significativa do saber (Caldeira e Oliveira, 2021). As escolas alternativas voltavam-se ao desenvolvimento individual dos alunos por meio de metodologias ativas, currículos flexíveis e ambientes escolares menos hierarquizados.

Outro elemento característico da Escola da Vila diz respeito a atuação de seus profissionais no campo acadêmico, promovendo discussões teóricas com base no referencial construtivista. Tais debates ocorreram no Centro de Formação da Escola da Vila (Cavalcanti, 2010), com o objetivo de contribuir para a formação continuada dos docentes.

No mesmo sentido, o programa Menino, quem foi seu mestre?, produzido pela Fundação Roberto Marinho (1990) junto ao MEC, apresenta, em alguns episódios, aspectos da rotina da instituição, contribuindo para a contextualização deste trabalho. Sua análise revela a adoção de práticas como leitura compartilhada em roda, construção de listas, brincadeiras dirigidas e atividades de exploração, que compunham a prática da instituição, materializando uma perspectiva de ensino centrada na experiência da criança.

Essas propostas curriculares, desenvolvidas pela Escola da Vila e por outras instituições alternativas dos anos 1980, desempenharam um papel central na disseminação das ideias construtivistas, consolidando a abordagem como um marco na educação brasileira. Seus princípios transformaram o ensino ao integrar os fundamentos à prática pedagógica, especialmente no campo da alfabetização e produção textual (Deheinzelin, 1996). O movimento contribuiu para o fortalecimento da abordagem construtivista nas escolas brasileiras, impulsionado pelas ideias de Ferreiro e Teberosky e respaldado por documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (Brasil, 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998).

METODOLOGIA

O material que faz parte deste estudo foi coletado pelo pesquisador Eduardo Calil, durante o desenvolvimento de seu doutoramento (Calil, 1995). O autor também

atuou na própria Escola da Vila entre 1988 e 1990. Os materiais fazem parte do Dossiê da Vila, o qual engloba um conjunto de vídeos, de entrevistas com os pais e crianças, além de documentos escritos, como relatórios de professores, tarefas escolares e cadernos de histórias. Esse dossiê integra o acervo Práticas de Textualização na Escola, sediado no Laboratório do Manuscrito Escolar da Universidade Federal de Alagoas.

Nosso corpus selecionou um conjunto de tarefas escolares de língua portuguesa realizadas por Isabel e Nara, entre os anos de 1991 e 1992. As duas alunas da Escola da Vila cursavam o último ano da pré-escola e a primeira série do Ensino Fundamental, que correspondem ao 1º e 2º anos do atual Ensino Fundamental. Tal material caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva (Lara e Molina, 2011), fundamentada em análise documental.

Em 1991, Isabel tinha 6 anos e 5 meses no início da coleta, filha de um professor universitário da Universidade de São Paulo e de uma das fundadoras da Escola da Vila, que também era professora de Artes e coordenadora pedagógica. Nara, com 5 anos e 9 meses de idade, era filha de médico psiquiatra e de uma artista plástica que trabalhava com publicidade e artes visuais.⁴

A escolha dos manuscritos de 1991 e 1992 deve-se à proeminência do movimento construtivista no Brasil (Chakur, 2015) e à sua relevância remanescente na formação de professores e no meio pedagógico (Caldeira e Oliveira, 2017). As tarefas escolares do corpus possuem como tipos de suporte (1) Folhas fotocopiadas avulsas: distribuídas com cabeçalho, nome da escola, espaço para data e nome do aluno e consigna; (2) Folhas avulsas: Folhas de fichário pautadas, geralmente usadas para produção textual.

Foram examinadas 64 tarefas escolares, considerando dois eixos: (1) o conteúdo — “O que as alunas escreveram” — a temática, organização textual e o tipo de gênero produzido; e (2) os aspectos formais — “Como escreveram” —, que englobam os demais elementos de ensino da língua portuguesa, como ortografia, pontuação e gramática.

A partir disso, busca-se responder à seguinte pergunta: De que forma as tarefas escolares de língua portuguesa refletem a proposta construtivista da Escola da Vila? Esse questionamento parte da hipótese de que as produções das alunas revelam uma

⁴ Na análise das tarefas observou-se que, em uma delas, há mais de um tipo de reescrita. As alunas escreveram 2 parlendas e duas músicas na atividade.

articulação entre a proposta curricular construtivista e os aspectos culturais e sociais presentes em suas vivências. Essa hipótese abre caminhos para futuras comparações entre a prática pedagógica antiga e a atual.

RESULTADOS E ANÁLISE

Tarefas e manuscritos

As tarefas propostas em sala de aula variam de acordo com a concepção pedagógica da escola, visão de aluno e a formação docente (Fagundes e Matos, 2009). Neste estudo, elas representam registros do processo de aprendizagem em língua portuguesa, evidenciando as práticas propostas pela escola no início dos anos 1990.

Inicialmente, observou-se uma mudança no suporte fornecido às alunas ao longo dos anos. No ano de 1991 predominam folhas fotocopiadas das tarefas, com a logomarca da escola; em 1992, as tarefas foram realizadas em folhas avulsas preenchidas pelas alunas. A Tabela 1 apresenta o número total de manuscritos produzidos por Isabel e Nara ao longo dos anos de 1991 e 1992, diferenciando-os por tipo de suporte.

Tabela 1- Quantitativo de manuscritos produzidos pelas alunas.

	Isabel		Nara	
	1991	1992	1991	1992
Tarefas fotocopiadas	15	00	14	00
Folhas avulsas	02	28	01	04
Total	17	28	15	04

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Ao comparar os dois anos, nota-se uma diminuição no uso de folhas fotocopiadas e um aumento nas folhas avulsas, sobretudo em 1992. Essa mudança pode indicar uma modificação na dinâmica pedagógica adotada pela docente daquele ano. No entanto, uma análise mais aprofundada permite classificar os tipos de tarefas realizadas para evidenciar o que era solicitado para os alunos fazerem e se, ao longo do ano, houve mudanças nas tarefas propostas.

A análise das 64 tarefas revelou a predominância de produções textuais, sendo 30 reescritas e 33 produções autorais. Além desses textos, identifica-se uma tarefa de sistematização de escrita, caracterizada pela solicitação de um ditado com 40

palavras. As produções apresentam orientações explícitas (consignas) em 16 tarefas, 12 do ano de 1991 e 04 do ano de 1992. As marcas de intervenção docente sobre o papel também foram identificadas em três tarefas, todas no ano de 1991.

As consignas dispunham de orientações por meio de comandos como "Escreva uma história", "Reescreva o poema", "Escreva uma notícia sobre a arara". Algumas propostas solicitavam tanto a reescrita de Parlendas, contos e poemas quanto a produção autoral de histórias, bilhetes, cartas, entre outros. Também houve tarefas onde era solicitada a continuação ou adaptação de uma história lida em sala.

A diversidade, ou recorrência, de tipos textuais mobilizados nas atividades permite descrever com clareza os textos produzidos pelas alunas para depois, analisar suas relações com os conteúdos de ensino da língua portuguesa. Por isso, as tabelas abaixo foram organizadas de acordo com os tipos de texto produzidos — reescrita e de autoria — junto aos gêneros correspondentes ao material de cada aluna.

Tabela 2- Quantitativo de reescritas produzidas pelas alunas.⁵

	Isabel		Nara	
	1991	1992	1991	1992
Conto	05	04	04	03
Convite	01	00	01	00
Relato	01	00	01	00
Notícia	01	00	01	00
Texto expositivo	00	01	00	00
Bilhete	00	04	00	00
Carta	00	01	01	00
Poema	00	01	00	00

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

As produções autorais aparecem por meio de 08 gêneros textuais, com predominância do conto nos dois anos de coleta. No primeiro ano de coleta o conto é o gênero escrito com mais frequência, já no segundo ano, o corpus revela uma maior diversidade na quantidade dos gêneros. Tanto as produções de reescritas quanto as autorais contam com escritas realizadas individualmente e coletivamente.

Esses dados evidenciam a ausência significativa de atividades escolares voltadas aos conteúdos normativos da língua. Embora as propostas valorizem a construção de sentido e o repertório das alunas, observa-se a recorrência de erros

⁵ Na análise das tarefas observou-se que, em uma delas, há mais de um tipo de reescrita. As alunas escreveram 2 parlendas e duas músicas na atividade.

gráficos e imprecisões na caligrafia, elementos que passaram a receber cada vez menos atenção nas tarefas escolares com a difusão do construtivismo (Benedetti, 2020).

Tarefas e manuscritos

Para Calil (1998), a escrita realizada pelas crianças é uma forma de expressão tanto de sua subjetividade, na experimentação com a linguagem, quanto do discurso pedagógico. Nesta seção serão apresentadas algumas das produções autorais das alunas, com atenção aos aspectos formais da escrita e aos indícios de construção de sentido em suas narrativas. Por isso, foram selecionados dois textos autorais para exemplificar características recorrentes de suas escritas.

Em suas produções autorais, Isabel revela uma estrutura narrativa com organização temporal (início, meio e fim), presença de personagens e conflitos. Em seus textos, a aluna mobiliza seu repertório pessoal por meio de histórias com figuras familiares. No texto abaixo ela conta a história de uma menina que não sabia brincar e, por isso, afastava as amigas.

Imagem 1- Texto de Isabel no 1º ano do ensino fundamental.

Fonte: Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME).

A escrita de Isabel apresenta traçado instável, com variações na pressão exercida no papel, o que dificulta a formação correta das letras e a leitura. Apesar da presença de acentuação, o texto possui segmentação imprecisa e ausência de pontuação.

Para retratar a produção de Nara foi escolhido um relato descrevendo uma apresentação musical realizada na escola. A linguagem utilizada no texto é objetiva, conforme característica do gênero, demonstrando um traçado mais firme do que em seus primeiros textos, mas o espaçamento irregular, os erros ortográficos e a caligrafia dificultam a leitura.

Imagem 2- Texto de Nara no 1º ano do ensino fundamental.

Fonte: Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME).

Além disso, a ausência de pauta na folha impacta negativamente a organização espacial do texto da aluna, resultando em um texto com pouca organização visual e clareza gráfica.

As tarefas autorais propostas indicam um espaço de experimentação para apropriação da escrita, com ênfase na criação autoral, dando evidência ao papel da criança como produtora de texto, em um ambiente onde a escrita deve ter sentido para aquele que escreve e deve ser realizada como uma atividade foco na expressão pessoal do aluno (Jolibert, 1994).

Tarefas e manuscritos

A predominância de reescritas no corpus evidencia como esse tipo de tarefa é realizada como um exercício de apropriação textual, conforme proposto na abordagem construtivista, pois aproxima o aluno das particularidades da escrita (Cavalcanti, 1997). O corpus de reescrita em 1991 apresenta uma maior ênfase na reescrita de parlendas e em 1992 de Histórias Infantis, como Cachinhos dourados, Rapunzel, Branca de Neve, o Pequeno Vampiro.

Em uma concepção centrada na prática contextualizada, acredita-se que a exposição do aluno a histórias nas quais ele possa reescrevê-las de cor, observar os aspectos da língua, a ortografia, a pontuação e as estruturas do gênero, permite-lhe exercer domínio das condições de utilização adequada das possibilidades da linguagem (Jolibert, 1994). Isso ocorre mesmo ao inserir marcas da oralidade ou expressões não presentes no texto original, como Isabel em Branca de Neve, ao descrever a reação da bruxa em saber que a protagonista estava viva: 'ficou preta de raiva'.

O uso dessa expressão revela o cruzamento entre a oralidade e a escrita e demonstra que, mesmo podendo utilizar o modelo original como referência visual (Cavalcanti, 1997), o aluno altera o texto pelo seu nível de escrita e pelo referencial de linguagem.

No corpus também há a presença de textos reescritos em dupla, como o "Velho Mal" produzido pelas duas alunas em 1992. Na primeira versão do texto há marcas de correção da professora em frases que suprimem parte da história, adicionadas no local onde as alunas pularam para a próxima parte. Quem escreve o começo do texto é Isabel, correspondente à imagem 03 e Nara o final, imagem 04. Pode-se observar a presença de rasuras, organização espacial do texto e a grafia das palavras.

Imagem 3 e 4- Texto de Isabel e Nara no 2º ano.

Fonte: Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME).

Esse texto mostra os diferentes níveis de escrita em que Nara e Isabel estão, mas também demonstra a imprecisão das duas alunas em usar a pontuação no momento adequado, além de inserir a letra maiúscula após o uso do ponto final, demarcado nas rasuras.

Tarefas e manuscritos

Embora o corpus revele uma intensa valorização da autoria e do processo de construção de sentido das alunas, observa-se que os conteúdos formais da língua – como ortografia, segmentação de palavras e pontuação – aparecem de modo implícito ao longo dos dois anos de registro. A única tarefa que aponta um trabalho de

aproximação com um desses conteúdos foi o ditado de 40 palavras realizado no ano de 1992, composto com palavras com dígrafos, acento gráfico e uso contextual do C.

Imagem 3 e 4- Texto de Isabel e Nara no 2º ano.

Fonte: Laboratório do Manuscrito Escolar (LAME).

Esse ditado não possui marcas de intervenção da docente, somente indicações dos erros e acertos que não se sabe se foram realizados pela professora ou pela aluna. A análise das produções revela que a recorrente produção de textos, seja por autoria ou por reescrita, não garantiu, por si só, o domínio das convenções ortográficas e da pontuação por parte das alunas.

Acerca dos conteúdos de ensino nas tarefas de produção textual, nas produções de Isabel, dos 45 textos produzidos nos dois anos, 34 foram escritos sem uso de pontuação e 30 apresentam uma ortografia instável, com trocas, omissões de letras ou ortográficos não convencionais. Por outro lado, as produções de Nara demonstraram um domínio menor na segmentação e maior irregularidade gráfica, comprometendo a legibilidade de alguns textos. Em 17 de suas 19 produções presentes no corpus foram encontradas escritas sem o uso de pontuação e em 16 notaram-se falhas ortográficas, incluindo imprecisão na segmentação das palavras, trocas e omissões de letras.

Dessa forma, esse estudo permite problematizar uma concepção pedagógica que, ao privilegiar o sentido e a expressividade, pode ter deixado de lado o ensino explícito e progressivo fundamentais ao desenvolvimento dos estudantes (Benedetti, 2020). Essa análise não se propõe a negar o valor da autoria na aprendizagem escrita, mas a evidenciar a necessidade de um trabalho direto com os conteúdos formais para o progresso na aprendizagem da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu classificar os tipos de tarefas escolares realizadas pelas alunas, o que resultou na identificação dos gêneros trabalhados e se havia a presença, ou não, de consignas. Essa classificação revelou a produção textual como elemento central das tarefas escolares das alunas, especialmente reescritas e textos autorais.

Além disso, a análise cronológica evidenciou quais foram as mudanças nas tarefas propostas ao longo dos dois anos: Tanto em 1991, quanto em 1992 predominavam reescritas, com a alteração no tipo de suporte fornecido para as alunas escreverem. Os textos produzidos em 1992 também contaram com uma maior variedade de gêneros. Essas atividades sugerem um estímulo à produção de textos a partir de propostas que favoreciam a exploração de diferentes elementos narrativos em um contato com os gêneros textuais de maneira mais fluída.

Embora a concepção construtivista oferecesse reflexões no campo da alfabetização, ainda restava compreender como esse princípio era traduzido em sala de aula. Isso pode ser evidenciado por meio dos manuscritos coletados que se concentram em atividades como: produção de listas, bilhetes, convites, receitas e textos narrativos a fim de constituir experiências que caracterizam o uso da linguagem escrita, ao invés de focar nos elementos técnicos envolvidos nesse processo.

Essa priorização, construída por meio de experiências e a partir da interação da criança com o material de escrita, era a base do trabalho da instituição e do exercício de textos da época (Jolibert, 1994). Ao analisar esses manuscritos, observam-se elementos que refletem os princípios propostos por Ferreiro e Teberosky (1985), responsáveis por marcar o contexto educacional da década de 1990. As produções também evidenciaram a influência dos contextos familiares e culturais das alunas, refletindo seus repertórios pessoais (Calil, 1998). Ademais, a análise dos manuscritos revelou que, além da ênfase em práticas de produção textual, apenas uma tarefa do corpus se concentrou na análise gramatical, especificamente por meio de um ditado.

Por fim, este trabalho contribui para o debate sobre a relação entre a metodologia construtivista, as práticas pedagógicas e os processos de alfabetização e produção textual. A análise das tarefas escolares contribui para evidenciar o deslocamento dos aspectos figurativos para os aspectos conceituais da escrita (Weisz, 1985), contribuindo para uma discussão sobre a relação entre as práticas

construtivistas e os processos de alfabetização e produção textual, o que oferece subsídios para futuras comparações com práticas contemporâneas de ensino da escrita.

REFERÊNCIAS

BENEDETTI, Kátia S. **A falácia socioconstrutivista por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever**. 1ª Edição. Campinas: Kírion, 2020.

BORJA, Amélia de et al. **Construtivismo em revista**. São Paulo: FDE, 1993. p. 87-93. (Série Idéias, v. 20).

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília: Presidência da República,. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em: 16 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Programa de Formação de Professores Alfabetizadores: guia do formador: módulo I**. Brasília, 2001.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa**. Brasília: MEC, 1998.

CALIL, E. (1991). **A construção de zonas de desenvolvimento proximal em um contexto pedagógico**. (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo).

CALIL, E. **Autoria: A criança e a escrita de histórias inventadas**. 1ª. ed. Maceió: EDUFAL, 1998.

CAVALCANTI, Z. (Org.). **Alfabetizando**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

CHAKUR, C. R. S. **A desconstrução do Construtivismo na educação Crenças e equívocos de professores, autores e críticos**. São Paulo: UNESP, 2015.

DEHEINZELIN, M.I. **Construtivismo: a poética das transformações**. São Paulo: Ática, 1996.

ESCOLA DA VILA. **Como chegamos até aqui**. São Paulo: Escola da Vila, [2025]. Disponível em: <https://www.escoladavila.com.br/historico>. Acesso em: 12 maio 2025.

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. **A psicogênese da língua escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

FREIRE, M. **A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: Em três artigos que se completam.** São Paulo: Autores Associados, 1989.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967

JOLIBERT, J. **Formando crianças produtoras de texto.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

LARA, A. M. B, MOLINA. Pesquisa Qualitativa; Apontamentos, Conceitos e Tipologias. In: ARNAUT DE TOLEDO, César de Alencar. GONZAGA, Maria Tereza Claro (Org.). **Metodologia e Técnicas de Pesquisa nas Áreas de Ciências Humanas.** Maringá: EDUEM, 2011. p. 277.

LEITE, S. A.; PALMA, L. Teoria e prática de professores considerados construtivistas. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 75, n. 179-80-81, 1 dez. 1994.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. **Projeto Menino, Quem Foi Seu Mestre?:** material educativo. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1990.

MORAIS, José. **Criar leitores: para professores e educadores.** Barueri, SP: Manole, 2013.

MOREIRA, Geraldo Eustáquio. AS CONTRIBUIÇÕES DE EMÍLIA FERREIRO AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. **Itinerarius Reflectionis**, Jataí-GO, v. 10, n. 2, 2015. DOI: 10.5216/rir.v10i2.30184. Disponível em: <https://revistas.ufj.edu.br/rir/article/view/30184> . Acesso em: 13 jan. 2025.

NETO, Rosalvo Carvalho et al. Metodologias ativas: teorias da aprendizagem. **Revista Humanidades & Inovação**, Palmas, v. 10, n. 9, p. 142–151, 2023. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/6568> . Acesso em: 11 jul. 2025.

OLIVEIRA, J. B. A.; CALDEIRA, P. Z. O conceito de “letramento” como fonte de equívocos e erros conceituais em alfabetização. **Cadernos de Linguística**, v. 2, n. 1, p. 1-29, 2021.

REVAH, D. As pré-escolas alternativas. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 95, p. 51–62, 1995. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/825> . Acesso em: 13 jan. 2025.

SILVA, T.T. da. Desconstruindo o construtivismo pedagógico. **Educação e Realidade**, Porto Alegre, v.18, n.2, jul./dez. 1993.

SOUZA, R. F. Política curricular no Estado de São Paulo nos anos 1980 e 1990. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 127, p. 203–221, 2006. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/416> . Acesso em: 15 out. 2024.

WEISZ, T. Repensando a prática de alfabetização: as idéias de Emilia Ferreiro na sala de aula. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 52, p. 115–119, 1985.
Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/1369> . Acesso em: 28 abr. 2025.

WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2. ed. São Paulo: Ática, 2002.